

QARAÚYSHILIK LEKSİKASINIŇ SEMANTIKALIQ ӨZGESHELİKLERI

Arzimova Aziza Saparbay qızı

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Qaraqalpaq tili kafedrası tayanısh doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436783>

Annotaciya. Qaraúyshilik leksikasınıŇ semantikalıq özgeshelikleri tildiŇ baylıđın, xalıqtıŇ turmısın, mádeniyatın jáne de tillik özgerislerdi tereŇ túsiniwge múmkinshilik beredi. Bul maqalada qaraúyshilik leksikasınıŇ semantikalıq qubılısları úyreniledi. Atap aytqanda, sinonimiya, variantlılıq, polisemiya, omonimiya hám antonimiya sıyaqlı semantikalıq kategoriyalardıŇ qaraúyshilik leksikasındađı róli izertlenedi. Maqalada ápiwayı turmıslıq sózlerdiŇ qollanıw tarawı hám olardıŇ mánisi waqıt ótip qalay özgergenligi tallanadı. Bul izertlew qaraqalpaq tiliniŇ özgesheliklerin tereŇirek túsiniwge múmkinshilik beredi.

Tayanısh sózler: Qaraúyshilik leksikası, semantikalıq özgeshelikler, sinonimiya, variantlılıq, polisemiya, omonimiya, antonimiya, turmıs, mádeniyat.

Qaraúyshilik leksikasınıŇ semantikalıq özgeshelikleri tildiŇ baylıđın, xalıqtıŇ turmısın, mádeniyatın jáne tillik özgerislerdi tereŇ túsiniwge múmkinshilik beredi. Bul maqalada qaraúyshilik leksikasınıŇ negizgi semantikalıq qubılısları izertlenedi. Atap aytqanda, sinonimiya, variantlılıq, polisemiya, omonimiya jáne antonimiya sıyaqlı semantikalıq kategoriyalardıŇ hárqaysısınıŇ qaraúyshilik leksikasındađı róli kórip shıđıladı. Maqalada ápiwayı turmıslıq sózlerdiŇ qollanıw tarawı menen olardıŇ mánisi waqıt ótip qalay özgeretuđınlıđı, sonday-aq hártúrli dialektlerde bir zattıŇ qalayınsha túrlishe atalatuđınlıđı tallanadı. Bul izertlew qaraqalpaq tiliniŇ özgesheliklerin tereŇirek túsiniwge múmkinshilik beredi.

Qaraúyshilik leksikası – bul kúndelikli turmıs penen sharwashılıqqa baylanıslı sózlerdiŇ jıynađı bolıp tabıladı. Ol hárbir xalıqtıŇ mádeniy özgesheliklerin, turmıs jađdayların kórsetedi [4, 28-29]. Qaraúyshilik leksikasın izertlew barısında onıŇ semantikalıq qásiyetlerin túsiniw áhmiyetli. Buđan sinonimiya, variantlılıq, polisemiya, omonimiya hám antonimiya sıyaqlı semantikalıq qubılıslar keŇ tarqalđan. Bul qubılıstardıŇ özgesheliklerin tallaw qaraqalpaq tiliniŇ baylıđın kórsetedi.

EŇ aldı menen, sinonimiya qaraúyshilik leksikasında jiyi ushırasadı. Sinonimiya degenimiz mánileri bir-birine jaqın, geyde tolıq sáykes keletuđın, biraq orfografiyalıq jaqtan dúzilisi hártúrli sózlerdiŇ birligi esaplanadı. Bul qubılıs, ásirese, turmıslıq nárseler menen hádiyselerdi aŇlatıwda áhmiyetli ról atqaradı. Mısalı, ápiwayı «stul» sózi ayırım ayaqlarda «túberetki» dep ataladı. Bul eki sóz mánisi jađınan bir-birine uqsas bolđanı menen, qollanıw özgeshelikleri jađınan ayırmashılıqları bar. Bunnan basqa, «ıdıs» hám «saba» sózleri de turmıslıq zattardı bildiredi, biraq olardıŇ qollanıwı kontekske baylanıslı özgeredi [5, 115-119].

SonıŇ menen birge, variantlılıq qubılısı qaraúyshilik leksikasında úlken ornı iyeleydi. Bul bir sózdiŇ hártúrli seslik yamasa grammatikalıq nusqada qollanıwın bildiredi. Mısalı, «shelek» hám «chelek» sózleri bir mánide qollanılganı menen, hártúrli dialektlerde hártúrli qollanıladı. Aytıp ótiw kerek, variantlılıq kóbinese ayaqlıq özgesheliklerge baylanıslı boladı.

Sonday-aq, qaraúyshilik leksikasınıŇ semantikalıq özgesheliklerin tolıq túsiniw ushın polisemiya, omonimiya hám antonimiya qubılısların da úyreniw áhmiyetli. Polisemiya – bir

sózdiń birneshe mánini bildiriwi. Qaraúyshilik leksikasında bul qubılıs jiyi ushırasadı, sebebi turmıslıq zatlar menen qubılıslar hártúrli kontekste hártúrli mánide qollanıladı. Mısalı, «taraq» sózi shash tarawǵa arnalǵan quraldı bildiredi, biraq geyde ol awıspalı mánide qollanııp, bir nárseni retke keltiriw degendi bildiredi. Sol sıyaqlı, «shańaraq» sózi úydiń qurılıslıq bólegi retinde ǵana emes, otbasınıń simvolı retinde de qollanıladı.

Omonimiya – aytılwı birdey, biraq mánisi hártúrli sózler jıyındısı esaplanadı. Qaraúyshilik leksikasında omonimlerdiń qollanılwı turmıslıq tájiriybege baylanıslı ózgeshe mánige iye. Mısalı, «qudıq» sózi suw alıw ushın qollanılatuǵın orındı bildiredi. Biraq, ádebiy tilde bul sóz tereńlilik yamasa sheksizlik mánisinde de qollanıladı. Sol sıyaqlı, «turaq» sózi mashına qoyatuǵın orındı bildirse, geyde adamnıń ómir súretuǵın ornı retinde de qollanıladı.

Antonimiya – qarama-qarsı mánili sózler jıynaǵı. Qaraúyshilik leksikasında bul qubılıs zatlardıń yamasa hádiyselerdiń ózgesheliklerin anıq kórsetedi. Mısalı, «jıllı» hám «suwıq», «jaqtı» hám «qarańǵı» sózleri turmısta jiyi qollanılatuǵın qarama-qarsı mánili sózler bolıp tabıladı. Olar kúndelik ómirdegi qubılıslar menen jaǵdaylardı kórsetiwge arnalǵan.

Juwmaq. Qaraúyshilik leksikasınıń semantikalıq ózgeshelikleri turmıslıq mádeniyat penen xalıqtıń turmısın kórsetedi. Sinonimiya, variantlılıq, polisemiya, omonimiya jáne antonimiya sıyaqlı semantikalıq qubılıslar qaraúyshilik leksikanıń bay ekenligin kórsetedi. Sonıń menen birge, olar qaraúyshilik leksikasınıń qollanılwın baqlay otırıp, onıń ózgesheliklerin analizlewge imkaniyat jaratadı. Solay etip, qaraúyshilik leksikasın izertlew – tek tillik qubılıslardı anıqlap qoymastan, mádeniyat penen turmısın da ózgesheliklerin túsiniwge múmkinshilik beredi. Sózlerdiń semantikalıq qásiyetleri tildiń tereńligin ǵana emes, sonıń menen birge onıń artıqmashlıǵın da kórsetedi.

References:

1. Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Nókis, 1994
2. Doszhanova, G., & Kazakbaeva, D. E. (2022). The Synonym And Antonym Adverbs In Karakalpak Language. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 4085-4088.
3. Eshbaev J. Qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligi. Nókis, 1985
4. Pirniyazov Q. Pirniyazova A. Qaraqalpaq tiliniń leksikası. Nókis, 2004
5. Qurbaniyazov G. Leksema sememaların anıqlawda leksikalıq konteksttiń roli. Qaraqalpaqstan muǵallımı. 1995, 82-86betler
6. Utemuratova, G. (2024). TÚRKIY TIL BILIMINDE TEKST HÁM ONIŃ IZERTLENIWI. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(5 Part 3), 115-119.
7. Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая СЭ.1937.№ 5. С.109–113.